

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Exercícios de Construção de Narrativas Positivas

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: Os Exercícios de Construção de Narrativas Positivas representam uma estratégia terapêutica da Terapia do Esquema (TE) direcionada à reestruturação cognitiva, na qual o indivíduo é orientado a criar e revisar narrativas pessoais que enfatizem aspectos positivos, recursos internos e superação de desafios.

Tematologia: Psicoterapia; Resiliência Cognitiva.

Etimologia: O termo "narrativa" provém do latim "narrare", que significa contar ou relatar uma

Enciclopédia da Conscienciologia
história. "Positivas" é um adjetivo que deriva do latim "positivus", relacionado a algo favorável, otimista.

Neologia: Exercícios de Construção de Narrativas Positivas é uma expressão técnica da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene dos Exercícios de Construção de Narrativas Positivas é caracterizado pela promoção de padrões mentais construtivos, que favorecem a ressignificação de experiências e a ampliação do repertório de recursos pessoais.

Fatologia: Os Exercícios de Construção de Narrativas Positivas envolvem uma série de atividades terapêuticas destinadas a estimular o cliente a recontar sua história de vida de forma mais otimista e empoderada. Esses exercícios incluem:

Identificação de Eventos Positivos: O cliente é encorajado a recordar e registrar eventos positivos significativos em sua vida, reconhecendo suas conquistas, momentos de felicidade e superação.

Ressignificação de Experiências Negativas: Consiste em ajudar o cliente a reinterpretar eventos passados negativos sob uma nova perspectiva,
Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
identificando aprendizados e crescimento pessoal decorrentes dessas experiências.

Cultivo de Autocompaixão: Visa promover a autocompaixão e a aceitação incondicional de si mesmo, encorajando o cliente a reconhecer e valorizar suas qualidades e virtudes pessoais.

Construção de Metáforas Positivas: O terapeuta auxilia o cliente a criar metáforas ou analogias que representem sua jornada de superação e crescimento, fortalecendo assim sua identidade positiva e resiliente.

Visualização Criativa: Envolve a prática de visualizações guiadas ou exercícios de imaginação, nos quais o cliente é convidado a criar mentalmente cenários futuros positivos e alcançáveis, alimentando sua esperança e motivação.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, os Exercícios de Construção de Narrativas Positivas podem ser percebidos como uma forma de reconfiguração das energias mentais do cliente, promovendo uma maior sintonia com frequências vibratórias elevadas e propiciando estados alterados de consciência mais harmoniosos.

III. Detalhismo

Sinergismologia: Os Exercícios de Construção de Narrativas Positivas potencializam o sinergismo terapêutico quando combinados com outras abordagens psicoterapêuticas, como a Terapia Cognitivo-Comportamental e a Psicologia Positiva.

Principiologia: Os Exercícios de Construção de Narrativas Positivas estão fundamentados nos princípios da resiliência psicológica e do autocuidado, que enfatizam a importância de cultivar uma visão positiva e capacitadora de si mesmo e da própria vida.

Codigologia: A aplicação dos Exercícios de Construção de Narrativas Positivas está alinhada com o código de ética profissional dos terapeutas, que preconiza o respeito à autonomia e à dignidade do cliente, bem como a promoção de práticas baseadas em evidências e centradas no bem-estar psicológico.

Tecnologia: Os Exercícios de Construção de Narrativas Positivas podem ser facilitados por meio de recursos tecnológicos, como aplicativos de terapia online, diários virtuais e ferramentas de visualização criativa, que proporcionam ao cliente

Enciclopédia da Conscienciologia
maior flexibilidade e acessibilidade no processo terapêutico.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta do Esquema; cliente em busca de ressignificação e fortalecimento psicológico.

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o cliente engajado na reconstrução de sua história pessoal com uma perspectiva mais otimista.

Femininologia: A terapeuta acolhedora; a cliente motivada a cultivar uma narrativa de vida mais positiva e empoderada.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta; o Homo sapiens em busca de autotransformação e crescimento pessoal.

V. Argumentologia

Exemplologia: Os Exercícios de Construção de Narrativas Positivas são exemplificados quando o terapeuta orienta o cliente a identificar e celebrar suas conquistas pessoais, transformando assim sua história de vida em uma fonte de inspiração e aprendizado.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Culturologia: A Cultura da Construção de Narrativas Positivas é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais resiliente e otimista, onde os indivíduos são encorajados a reconhecer e valorizar suas experiências de crescimento e superação.

VI. Acabativa

Os Exercícios de Construção de Narrativas Positivas representam uma ferramenta poderosa na Terapia do Esquema, que visa promover a ressignificação cognitiva e o fortalecimento psicológico do cliente. Por meio desses exercícios terapêuticos, o cliente é capacitado a reconstruir sua história pessoal com uma perspectiva mais otimista e capacitadora, cultivando assim uma narrativa de vida mais positiva e empoderada. Essa abordagem terapêutica ressalta a importância de reconhecer e celebrar as próprias conquistas, transformando desafios em oportunidades de crescimento e autotransformação.

Enciclopédia da Conscienciologia